

УДК 376.5

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/49>*Жмакина Н.Л.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия**Терпугова С.С.**Нижневартровский государственный университет**Средняя школа № 40 г.**г. Нижневартовск, Россия*

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА

Аннотация. В статье раскрываются подходы в определении понятия «одаренность», перечисляются виды одаренности, описываются результаты эксперимента по выявлению детей младшего школьного возраста с признаками одаренности.

Ключевые слова: одаренность; развитие одаренности; интеллектуальная одаренность; художественная одаренность; социальная одаренность; педагогическая модель.

На сегодняшний день в нашей стране огромное внимание уделяется развитию системы поддержки детей с признаками одаренности, которая является приоритетным направлением модернизации современного образования. В связи с этим одной из актуальных проблем является проблема выявления возможностей ребенка или его одаренности и таланта. Данной проблеме посвящены многие научные исследования, для ее решения разработаны методы оценки индивидуальных различий и личностных особенностей, способы определения способностей и одаренности.

Существует множество теорий одаренности, в которых авторы рассматривают ее с разных сторон, но ни одна из них не считается общепринятой. В своих трудах Б.М. Теплов под термином «одаренность» подразумевает качественное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения успеха в выполнении той или иной деятельности [10, с. 9]. При этом автор подчеркивает, что ребенок может быть одаренным лишь в какой-либо определенной деятельности.

По мнению авторов «Рабочей концепции одаренности», одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1, с. 7–8].

В своих трудах Н.Б. Шумакова выделяет такие виды одаренности, как [13, с. 53]:

1. Интеллектуальный вид: данный вид учитель легче всего видит в детях и наиболее высокого оценивает. Именно этих учеников учителя называют «умными», «толковыми», «сообразительными». Школьники, проявляющие признаки интеллектуальной одаренности, как правило, обладают глубокими знаниями, очень часто они получают их самостоятельно.

2. Академический вид: порядком отличается от интеллектуальной одаренности. При данном виде одаренности на первый план выходят особые способности именно к обучению и учебной деятельности.

3. Креативный вид: выражается в нестандартном мышлении, в особом взгляде на окружающий мир. Именно креативная одаренность с большим трудом обнаруживается в школьной практике.

4. Художественный вид: проявляется у детей в высоких достижениях в художественной деятельности.

Психолог М.А. Холодная определила интеллектуальную одаренность как «сложную, многомерную систему психических ресурсов, которая не может быть сведена к набору когнитивных способностей, и интегрирует в себе мотивационные, личностные, ценностные и другие индивидуально-психологические свойства человека» [12, с. 225]. Автор подчеркивает, что дети с признаками интеллектуальной одаренности, которые отличаются высокой интеллектуальной продуктивностью, как правило, проявляют высокий уровень готовности к генерации необычных, новых идей.

Известный российский психолог А.А. Мелик-Пашаев, который внес большой вклад в исследование художественной одаренности в целостно-личностной и личностно-целевой парадигме, дал следующее определение художественной одаренности: это желание и способность ребенка создавать выразительные образы средствами какого-либо одного или нескольких видов искусства [8, с. 3].

Кроме того, А.А. Мелик-Пашаевым и его коллегами было выделено ядро художественной одаренности, которое включает в себя следующие компоненты [7, с. 28]:

- 1) эстетическое отношение ребенка к действительности – доминирующую личностную характеристику художника и первооснову способностей к художественному творчеству;
- 2) направленность на преобразование впечатлений в выразительные художественные образы, которая порождается эстетическим отношением к жизни;
- 3) художественное воображение – способность реализовать эту направленность.

Социальная одаренность – это особая, исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими. К элементам социальной одаренности ученые относят социальную чувствительность, просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. п. [6, с.42].

Согласно Д.В. Ушакову, социальная одаренность проявляется в сфере лидерства и социальных взаимодействий [11, с. 13]. В свою очередь, Т.Н. Гущина отмечает, что социальная одаренность предполагает наличие способностей понимать, любить, сопереживать, ладить с другими людьми. Дети с признаками социальной одаренности отличаются способностью к сопереживанию, оптимизмом, высокой активностью, чувством справедливости, способностью к принятию решений в условиях неопределенности, независимостью и вместе с тем ориентацией на групповые ценности [2, с. 21–22].

Для выявления детей с признаками одаренности проводилась опытно-экспериментальная работа на базе МБОУ «СШ № 40» г. Нижневартовска. В опытно-экспериментальной работе приняли участие ученики четвертых классов в количестве 100 человек, классные руководители, родители обучающихся.

При определении критериев и показателей одаренности была применена трехкольцевая модель Дж. Рензулли, в которой выделяются следующие основные компоненты:

интеллектуальные способности, мотивация и творчество, и их показатели [9, с. 26–28] (см. табл 1).

Таблица 1

Критерии и показатели одаренности

<i>Критерии</i>	<i>Показатели</i>
Интеллект	<ul style="list-style-type: none">• умение выделять быстро и легко в предметах и явлениях различные свойства и признаки (способность к анализу);• умение мысленно объединять предметы и явления в группы по общим и существенным признакам, присущим данным предметам и явлениям (способность к обобщению);• умение анализировать предложенную ситуацию, выделять в ней наиболее существенные компоненты, используя операции анализа и синтеза (способность к классификации);• умение оперировать абстрактными понятиями, строгое следование законам неумолимой логики, безукоризненное построение причинно-следственных связей (логическое мышление)
Мотивация	<ul style="list-style-type: none">• нравится ходить в школу; не нравится, когда отменяют уроки; хотел бы, чтобы задавали домашнюю работу; много друзей в классе; нравится учитель; ребенок имеет познавательный мотив, стремится наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования (высокий уровень мотивации)
Творчество	<ul style="list-style-type: none">• способность к порождению идей, выраженных в словесных формулировках или в виде рисунков, и измеряется числом результатов, соответствующих требованиям задания (беглость);• способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от одного аспекта проблемы к другому, использовать разные стратегии решения проблемы (гибкость);• выдвижение идей, отличающихся от очевидных или твердо установленных (оригинальность);• детализация идей (разработанность);• способность выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессам синтеза и обобщения (абстрактность названия)

Для выявления детей с признаками одаренности были использованы следующие методики:

1. Методика А.И. Савенкова «Оценка склонностей ребенка», предназначенная для родителей и классных руководителей обучающихся. Данная методика направлена на выявление склонностей ребенка к определенным занятиям, на определение направленности его интересов.

2. Анкета для определения школьной мотивации обучающихся по Н.Г. Лускановой.

3. Тест творческого мышления «Фигурная форма» П. Торренса. П. Торренс под креативностью понимает чувствительность к задачам, дефициту и проблемам знаний, стремление к объединению разнородной информации; креативность выделяет связанные с дисгармонией элементы проблемы, предлагает предположения и гипотезы о возможности решения.

4. «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена, предназначенные для определения уровня развития интеллекта.

5. Методика выявления художественной одаренности «5 рисунков» (автор Н.А. Лепская), которая предполагает определение уровня художественных способностей детей.

6. Методика изучения социализированности личности, разработанная М.И. Рожковым и направленная на выявление признаков социальной одаренности у обучающихся.

На основе полученных данных был проведен качественный и количественный анализ результатов, а также создана обобщающая таблица, дающая возможность увидеть обучающихся, у которых отмечены самые высокие показатели по результатам всех проведенных методик (см. табл. 2).

Таблица 2

Обучающиеся продемонстрировавшие высокие результаты по ряду критериев одаренности

Имя	Выявление способностей кл. рук.	Выявление способностей род.	Мотивация	Фигурная форма П. Торренса	Интел. развитие	Худ. одар.	Соц. одар.	Вид одаренности
Абдулло М.	Худож.	Худож.	+	+	+	+		Худож.
Александр Б.	Интел.	Интел.			+			
Александра А.	Интел.	Интел.			+			
Ангелина Б.	Интел.	Интел.		+				
Арина С.	Худож.	Худож.	+	+	+	+		Худож.
Виктория П.	Худож.	Худож.	+	+	+	+		Худож.
Давуд К.	Соц.	Соц.	+	+	+		+	Соц.
Даниил С.	Интел.	Интел.	+	+	+			Интел.
Елизавета С.	Худож.	Худож.	+	+	+	+		Худож.
Зарина К.	Соц.	Соц.					+	
Илья М.	Худож.	Худож.	+			+		
Кирилл Б.	Соц.	Соц.	+	+	+		+	Соц.
Максим Б.	Худож.	Соц.	+	+				
Матвей Д.	Интел.	Интел.	+	+	+			Интел.
Надежда А.	Интел.	Спорт.	+					
Савелий Т.	Худож.	Творч.	+					
Святослав М.	Соц.	Соц.	+	+	+		+	Соц.
София В.	Интел.	Интел.	+	+	+			Интел.
Эвелина Ж.	Худож.	Худож.	+	+	+	+		Худож.

Обобщив данные, полученные в ходе обработки результатов всех диагностик, было определено, что София В., Даниил С., Кирилл Б., Матвей Д., Виктория П., Елизавета С., Арина С., Давуд К., Эвелина Ж., Абдулло М., Святослав М. показали самые высокие результаты по ряду проведенных методик.

По вышеприведенным результатам можно сделать вывод, что Матвей Д., Даниил С., София В. проявляют признаки интеллектуальной одаренности. Классные руководители и родители отмечают, что ребята проявляют интерес к учебной деятельности, отличаются повышенной познавательной активностью и любознательностью, хорошо запоминают учебный материал, быстро и точно выполняют умственные операции, успешно воспринимают и анализируют новую информацию, на основе которой формулируют четкие,

точные выводы, находят новые, неожиданные идеи. Ученики отличаются высоким уровнем развития воображения, творческого и логического мышления, быстро усваивают новый материал, самостоятельно справляются с трудными заданиями, имеют богатый словарный запас.

Признаки художественной одаренности демонстрируют Арина С., Абдулло М., Виктория П., Елизавета С., Эвелина Ж. Родители отмечают, что дети с раннего возраста проявляет повышенный интерес к живописи, посещают художественную школу, помимо этого дополнительно посещают школьный кружок «Академия рисунка». В ходе беседы с педагогом выяснилось, что ребята усердно выполняют каждый свой рисунок, подходят к нему творчески, креативно, однако работу на уроке не всегда успевают выполнить, поэтому чаще всего забирают домой дорисовывать. В рисунках детей отсутствует однообразие, они вдумчивы, когда видят какую-либо картину, составляют оригинальные композиции, охотно рисуют, когда хотят выразить свое настроение.

Признаки социальной одаренности отмечаются у Давуда К., Святослава М., Кирилла Б. По мнению классных руководителей и родителей обучающихся, ребята с легкостью устанавливают межличностные отношения, они активны в организации разных общественных мероприятий, часто выступают лидерами в играх и занятиях детей, относятся к сверстникам и к старшим как к равным. Ребята отличаются высокой степенью развития способностей понимать, сопереживать, сочувствовать, влиять на людей, организовывать их деятельность.

Таким образом, можно отметить, что данные ученики продемонстрировали самые высокие результаты, следовательно, это позволяет отнести их к детям с признаками одаренности. Для дальнейшего развития младших школьников необходимо разработать педагогическую модель развития одаренности средствами проектно-исследовательской деятельности.

Педагогическая модель понимается М.В. Клариным в инструментальном значении как обозначение схемы или плана действий педагога при осуществлении учебного процесса. Основу модели составляет преобладающая деятельность обучающихся, которую организует, выстраивает и направляет сам учитель. Главным основанием для разграничения моделей является заложенный в них в качестве основного ориентира характер учебной деятельности детей [4, с. 10–11].

Моделирование может стать мощным инструментом обучения и развития учеников с признаками одаренности в руках педагога. Модель, которая используется в педагогической теории и практике, должна быть направлена на конкретные функции: иллюстративную, логическую, анализирующую и синтезирующую, объяснительную, измерительную, трансляционную, критериальную, практическую, коммуникативную, технологическую, управления, обучения, которые определяются целями ее создания [5, с. 37].

Таким образом, на сегодняшний день в системе российского образования перспективными направлениями являются: использование совокупности методов диагностики одаренности детей; развитие лидерских и творческих способностей обучающихся; углубление дифференциации по целям, содержанию и методам обучения; использование специализированных программ педагогического наставничества. Перед образовательными организациями ставится задача выявления одаренных детей, профессиональный стандарт педагога вменяет ему в обязанности проводить

индивидуальную образовательную работу с детьми, которые демонстрируют выдающиеся способности [3, с. 18].

В настоящее время работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений на уровне мирового сообщества. В последние годы ведется активная и продуктивная работа по определению теоретических концепций работы с детьми с признаками одаренности, создание базы одаренных обучающихся, вовлечение одаренных и талантливых детей в научно-исследовательскую деятельность, подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными школьниками.

Литература

1. Богоявленская Д.Б., Шадриков В.Д. и др. Рабочая концепция одаренности. 2-е изд., расширен. и перераб. М., 2003. 95 с.
2. Гущина Т.Н. Исследование результатов развития социальной одаренности учащихся // Вестник КГУ. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. Кострома, 2019. С. 20–24.
3. Жмакина Н.Л. К вопросу организации исследований студентов по выявлению одаренных детей младшего школьного возраста // Современные исследования приоритетных направлений национального проекта «Образование»: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 26 марта 2019 г.). Нижневартовск, 2019. С. 17–20.
4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Рига, 1995. 176 с.
5. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994. 222 с.
6. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. М., 1993. 127 с.
7. Мелик-Пашаев А.А. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие. М., 2006. 112 с.
8. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М., 1995. 159 с.
9. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. М., 2010. 208 с.
10. Теплов Б.М. Способности и одаренность // Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М., 1981. С. 9–20.
11. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М., 2004. С. 11–18.
12. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. М., 2019. 334 с.
13. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. М., 2011. 340 с.

©Жмакина Н.Л., Терпугова С.С., 2020